

**GULISTAN
STATE
UNIVERSITY**

PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

**PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE**

GULISTAN CITY, MAY 10-11, 2023

THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

GULISTAN STATE UNIVERSITY

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

**PERSPECTIVES OF PHILOLOGY
AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF
TEACHING FOREIGN LANGUAGES**

GULISTAN CITY, MAY 10-11, 2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

**FILOLOGIYA ISTIQBOLLARI
VA CHET TILLAR O'QITISHNING
AMALIY IMKONIYATLARI**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENTSIYA MATERIALLARI

10-11 MAY 2023 YIL, GULISTON SHAHRI

Xulosa qilib aytganda lug'at tuzish insondan katta e'tibor va matonatni talab qiladi. Chunki , uni yaratish davomida olimlar o'rganuvchilarga foydalanish uchun qulay bo'ladigan taraflariga ko'proq yondashishi lozim. Ko'rib chiqilgan lug'atlar foydalanuvchular uchun qulay va so'zlarni o'rganishda samarali xizmat qiladi. Bunda albatta A.Saidov va D.Yaxyoyeva, Vokoviskaya D.I, Peremqulov A, Hakimov kabi tilshunoslarning hissasi beqiyosdir.

Iqtiboslar:

1. Saidov A., Yax'yoyeva D. inglizcha-o'zbekcha-ruscha soliq va iqtisodiyot atamaları lug'ati. DAVLAT SOLIQ QO'MITASI SOLIQ AKADEMIYASI-2008.
2. Volkoviskaya D.I., Peremqulova A., Hakimov M.X. inglizcha-ruscha-o'zbekcha kompyuter ilmi bo'yicha o'quv lug'ati. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. T-2005.

FRANSUZ TILIDAGI DORIVOR O'SIMLIKLARNING NOMLANISH TAHLILI

Yo'ldasheva Dilfuza Muydinjanovna

Doctorate Student, Toshkent davlat transport universiteti (O'zbekiston)

Annotatsia. Maqolada fransuz tilida dorivor o'simliklarni nomlash usullari muhokama qilinadi. Fransuz tiliga eng xos bo'lgan birlamchi va ikkilamchi o'simlik nominatsiyalarining shakllanish ketma-ketligi o'rganiladi va misollar keltiriladi. Fitonimik lug'atning tarkibiy qismlarga bo'linishi haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: nominatsiya, atama, fitonim, komponent, dorivor o'simliklar, mifologiya.

Zamonaviy tilshunoslikda nominatsiya nazariyasi ko'plab tadqiqotchilar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. V. G. Gak ta'kidlashi bo'yicha, "nominatsiya" atamasi dinamik va statistik jihatdan ishlatilishi mumkin: dinamik jihatdan nomlanish jarayonini bildirsa, statistik aspekda natijani ko'rsatadi. Shunday qilib, V. G. Gak belgilangan ob'ektga qarab nominatsiyaning ikki turini aniqlaydi: elementar va voqea (vaziyat). Element nominatsiyasi-voqelikning ma'lum bir elementini bildiradi: ob'ekt, sifat, jarayon, har qanday voqelikning munosabati yoki tasavvur qilinadigan ob'ekt. Masalan, *Coronilla (beda o'ti)* - fransuz tilida tashqi ko'rinishi tufayli bu o'simlik *coronille* nomini oldi - bu o'simlikning gullari juda kichik va tojga juda o'xshash.

Voqea nominatsiyasi-bir qator elementlarni birlashtirgan fakt, hodisani anglatadi. Masalan, *Macre commune* - oddiy suv yong'og'i (macre - suv yong'og'i; commune - oddiy), ikkinchi nomi *chataigne d'eau* - suv kashtan. Bu bir yillik suv o'simlikidir. Yong'oqning ko'rinishi g'ayrioddiy - u to'rtta shoxli karikaturali shaytonning boshiga o'xshaydi, ammo bu yong'oqning tikanlari. Ba'zan "la'nati yong'oq" deb nomlanadi. Rimliklar dushman otliqlariga qarshi hiyla - nayrang qurollardan foydalanganlar - *calcutrapa* "to'piq tuzog'i", bunday to'p qanday yotmasin, bitta tikani har doim yuqoriga chiqib turardi. Ular daryo tubiga va o'tish joylariga ushbu o'simlikni tarqatishgan. Tashqi tomondan, chilim yong'og'i va "tovon tuzog'i" o'rtasidagi o'xshashlik juda katta edi-*trapa* so'zi o'simlik nomiga aylandi [Gak 1998, 768 b.].

Asosiy so'zlarning xilma-xilligiga qarab, birlamchi va ikkilamchi nominatsiyalar ajratiladi. Shunday qilib, S. S. Maslova, G. V. Kolshanskiy, N. D. Arutyunova, E. S. Kubryakova asarlarida birlamchi nominatsiya dastlab lingvistik ma'noni anglatadi. Ya'ni, dastlabki nominatsiya voqelik elementlarini aks ettiruvchi "oddiy" munosabat bilan tavsiflanadi. Ikkilamchi nominatsiya-bu mavjud bo'lgan til birligining fonetik ko'rinishidan yangi belgilangan, yangi qo'shimcha funktsiyasida foydalanish degani. Masalan, *coucou*-qushning nomi, asosiy nominatsiya; gulning nomi (Narcissus) ikkilamchi nominatsiya [Merkulova 1967, 132b.].

N. A. Panasenکو fitonimik lug'atni shakllantirish jarayonida motivatsion aloqalarni o'rganib chiqib, o'simlikning xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar uning nomida qanday aks etishini aniqladi. N. A. Panasenكونing tahlili fransuz tilidagi so'zning onomasiologik tuzilishini ajratib ko'rsatish va asosning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi (asos - bu boshqa so'zlarning ta'riflari olinadigan so'zlar to'plami, belgi va predikat - mavzu). Ushbu onomasiologik tarkibiy qismlarning har birining tavsifida tarkibiy va kategorik jihatni ta'kidlash kerak.

Asoslarning tuzilishi va semantikasini hisobga olgan holda, dorivor o'simliklarning nomlarida quyidagi turlarni ajratish mumkin: asos - suffiks va asos - to'liq ma'noli so'z. Masalan: *coudrier* (lat. *Corylus avellana*) yong'oq, asos - *Coudr* va *-ier* qo'shimchasini qo'shish. Asos - to'liq ma'noga ega so'z: *Acconit napel-* yig'ma akonit, sholg'om kurashchisi, bo'ri ildizi. (Umumiy nomi, *aconitum* o'qidan kelib chiqqan, chunki kamonchilar o'qlarini akonit zahari bilan qoplagan; yoki *acone* - "tosh" degan ma'noni anglatadi, bu akonit tog' vodiylarida o'sayotganligini ko'rsatadi. "Sholg'om" degan ma'noni anglatuvchi *napellus* nomi akonit ildizlarining shaklini bildiradi). To'liq ma'noli so'z, o'z navbatida, murakkab yoki bo'lingan asosni, shuningdek, ekzosentrik asosni o'z ichiga olgan boshqa so'z turlarini ifodalashi mumkin. Bazisning har bir turi, o'z navbatida, o'z dixotomiyasiga ega (Dixotomiya (yunon. διχοτομία: διχχχ, "ikki" + τομή, "bo'linish") ikkiga bo'linish, ketma — ket ikki qismga bo'linish degan ma'noni anglatadi). Muayyan xususiyatni ta'kidlashda predikatga muhim rol beriladi. Dorivor o'simliklar nomlarini yanada samarali kategorik tavsiflash uchun N. A. Panasenکو kelishiglar grammatikasidan foydalanadi. Masalan, (asos + xususiyat) *Racine De St. Helene* - qamish ildizi-afsonaga ko'ra, Sent- *Helene* bu o'simlikdan odamlarni davolash uchun foydalanagan; - fransuz tilida predmet kimga tegishligini ko'rsatish uchun —De egalik predlogi ishlatilgan [Panasenکو 2000 yil, 128 b.].

Fransuz tiliga eng xos bo'lgan ikkilamchi o'simlik nominatsiyalarini shakllantirishning quyidagi usullari A. G. Sodiqova va R. R. Mingazovanning "fransuz, ingliz va tatar tillaridagi kompozit fitonimlarning onomasiologik modellari" bed nomlangan ilmiy ishlarida keltirilgan.

1. O'simlikning ob'ektiv belgisi: botanika lug'atini shakllantirishda to'g'ridan-to'g'ri tilda qayd etilgan o'simliklarning turli xil ob'ektiv belgilaridan (rang, ta'm, hid, qattiqlik, yumshoqlik, gul, barg va ildiz shakli va boshqalar) foydalanish mumkin. Shunday qilib, bir qator fitonimlarning motivatsiyasi, masalan, ma'lum bir rangdagi sema: *chénopode blanc; lamier blanc*.

2. Metaforik jihatdan nomlangan komponent: O'simliklar taqqoslanadigan narsalar juda xilma-xildir. Bu kiyim-kechak buyumlari bo'lishi mumkin: *capuchon des moines* - "monastir bosh kiyimi" yoki *Casque de Yupiter* - "Yupiter dubulg'asi" - (akonit, bo'ri ildizi); inson organlari: *main du diable "orchis"* - (iblisning qo'li); *barbe de capucin* - (kaputsin soqoli); uy-ro'zg'or buyumlari - *corbeille d'Argent "alissum"* - (kumush savat), *baton royal "asfodelus"* - (Qirollik qamishi).

3. Dorivor o'simlik nomining bir qismi sifatida possessiv ma'noga ega zoonim (lat. possessivus - tegishli, egalik): shunday qilib, zoonimik lug'at Etnobotanik nominatsiyada mavjud. O'simliklar hayvon tanasining bir qismiga o'xshashligi sababli nom olishi mumkin, masalan, *ped d'alouette* (larkning oyog'i), *ped-de-veau* (buzoq tuyog'i). O'simlik u yoki bu hayvonga" tegishli "bo'lishi mumkin — *ail de cerf*" yovvoyi sarimsoq "(kiyik sarimsoq), *pain de coucou*" oddiy nordon " — (kuku noni). O'simliklar nominatsiyasida hayvonning kattaligi hisobga olinishi mumkin. "Ot", "tuya", "buqa", "ayiq" so'zlarining o'simlik nomlariga qo'shilishi "katta, katta"sifatdoshini anglatadi.

4. O'simlik nomi etiologik afsonani saqlashi mumkin. Fransuz fitonimikasida Injil mavzusi bilan bog'liq o'simliklarning nominatsiyalari mavjud: *cierge De Notre-Dame*, *herbe de la sainte Vierge*, *bouquet De Notre-Dame* (Bibi Maryamning o'ti, bokira guldastasi) "Gentian", *herbe De*

Bon Dieu (Xudoning o'ti) "chinnigullar"; *palme du Christ* (Masihning toji). *Nerbe de saint-Georges* (sent-Jorj o'ti); *Herbe de saint-Guillaume* (sent-Giyom o'ti). Ba'zi fitonimlar qadimgi yunon afsonalari qahramonlarining ismlarini o'z ichiga oladi. Masalan, *Les yeux de Jupiter* (Yupiterning ko'zi), *sabot de Venus* (Venera poyabzali).

5. Ba'zi o'simlik nomlari baholash belgisini ko'rsatadi. Masalan, quyidagi fitonimlarda: *lin sauvage* (yovvoyi zig'ir), *rave sauvage* (yovvoyi turp). Salbiy bahoni ifodalash uchun o'tlar nomlarida salbiy mifologik belgilar yovuz ruhlar nomlari ham ishlatilgan, masalan, *navet du diable* (la'nati sholg'om), *mors du diable* (la'nati og'iz).

6. O'simlikning funktsional-maqsadli xususiyatini aks ettiruvchi komponent, chunki ko'plab dorivor o'simliklar o'z nomlarini xalq tabobatida, tibbiyotda ishlatilganligi sababli olgan. Ushbu nomlar davolanishning kerakli natijasini yoki ushbu o't bilan davolash mumkin bo'lgan kasalliklarning nomlarini ifodalaydi. Masalan, yaralarni davolash uchun ishlatilgan *Herbe aux coupures*- "kesilgan o't", *herbe au charpentier*- "duradgorlik o'ti", *saigne-nez*- "oqayotgan burun" nomlarini tushuntiradi. Xuddi shu xususiyatga ega o'simliklar bir xil nomlarni olishlari va shunga o'xshash belgilar bilan qo'llanilishi mumkin [Sadikova, Mingazova 2014, 436-439b.].

O'simlik nomi ba'zida kasal organning nomini aks ettiradi: *pulmonaire* "o'pka". Bu so'z "poumon" – o'pkadan kelib chiqqan, chunki qadimgi davrlarda o'simlik o'pka kasalliklarini davolash qobiliyatiga ega bo'lgan. Qadimgi tabiblar bemorga bu o'simlikning tutunini nafas olishni taklif qilishgan.

Iqtiboslar:

1. Gak V.G. (1998). Языковое преобразование. – М.: Школа, *Язык русской культуры*, – 768 b.
2. Merkulova V.A. Очерки по русской народной номенклатуре растений. – М.: Наука, 1967. – 132 b.
3. Panasenko M.N (2000). Когнитивно-ономасиологическое исследование лексики. М.: Наука, 128 b.
4. Sadikova A.G., Mingazova R.R. (2014). Ономасиологические модели композиционных фитонимов в английском, французском и татарском языках. *Фундаментальные исследования*. №3(2). 436-439.

ҲАРБИЙ ТЕРМИНЛАРНИНГ ИЗОҲЛИ ЛУҒАТЛАРДА БОШ СЎЗ СИФАТИДА ИФОДАЛАНИШИ

Казакова Лайло Мадоримовна

мустақил изланувчи, Ўзбекистон Миллий Университети (Ўзбекистон)

Аннотация. Мақолада ҳарбий тушунчаларнинг изоҳли луғатларда ифодаланиши айрим ҳарбий техникага оид терминлар орқали таҳлилга тортилди. Бундан ташқари, изоҳли луғатлар ва уларнинг асосий хусусиятлари ҳақида фикр юритилди.

Калит сўзлар: изоҳли луғат, термин, бош сўз, изоҳ, семантика, бир тилли луғат, таъриф, энциклопедик луғат, лексикография.

Маълумки, лексикография луғат тузиш назарияси ва амалиёти билан шуғулланувчи мустақил фан. Ушбу фан фақат лексик бирликлар талқини билан шуғулланибгина қолмасдан терминларнинг, яъни фанга оид тушунчаларнинг ҳам турли луғат турларида изоҳланиши билан шуғулланади.

Луғат тилдаги барча сўзлар мажмуи ёки сўз бойлиги ҳисобланади. Лексикография луғатлар ишлаб чиқиш назарияси билан шуғулланиш билан биргаликда луғат турларини илмий асослайди. Лексикография тушунчасининг ўзи эса қуйидаги маъноларда қўлланилишини учратишимиз мумкин:

- 1) луғатлар назарияси;
- 2) луғатлар яратиш;

MUNDARIJA***1. UMUMFILOLOGIK TADQIQOTLAR: TALQIN VA TAHLIL MASALALARI***

A. Lessard	2	Publishing a Paper for a Scientific Journal
Ch. Rachimov	6	Über grundlegende Begriffe der Textsortenstilistik
I.A. Juraeva	9	Language as a Means of Storing Cultural and Historical Information
N.S. Nasrulloeva	12	Jargonization of Computer and Internet Terms
Ш. Имяминова	15	Немис тили фразеологияси ва уни ўрганишининг ахамияти
С.А. Рузиева	18	Сравнительный анализ концепта «семья» в английской и узбекской паремиологии
Sh.M. Yunusova	21	O‘zbek reklama matnlarining sintaktik qurilishi
S. Ergasheva B.K. Reymov	24	Ingliz tilida somatic frazeologik birliklari
D.T. Normamatova M.D. Babajanova	26	Lexical Features of Interrogative Pronouns in English and Uzbek Languages
M. Алламбергенова	29	Антропонимическая картина мира древних тюрков и их трансляция
Ш. Абдуразакова	32	Парадигматические связи фразеологических единиц на уровне семантических классов
A.A. Axrorov D.A. Turdimetova	34	“Maqol” so‘zi bo‘yicha ba‘zi mulohazalar
И.Т. Хайдаров	37	Суғурта терминларининг синтактик муносабатлари
M.A. Ubaydullayeva	39	Turkiy terminologiyaning dolzarb muammolari
N.N. Aliyeva	41	Ingliz va o‘zbek tillaridagi evfemizm so‘zlarining xususiyatlari
G.B. Bahodirova	44	Kashtachilik leksikasi lug‘atini tuzish mezonlari
L. Dexkanova	47	Forscha ot yasovchi qo‘shimchalarning o‘zbek tilida qo‘llanishi
Z.M. Tuxtasinova	50	O‘zbek va ingliz tillarida kasb nomlarining haqorat sifatida ishlatilishi
Б.Б. Собирова	52	Сопоставительное исследование цветолексики в русском и узбекском языках
Б.Р. Султанов	55	Риторика как ценность
Sh.V. Xudoyqulova	59	Qo‘shma so‘zlarning vujudga kelishi haqida
X. Minavarov	61	Study of Court Terms in Uzbek Linguistics
Z.A. Raxmonova	64	Ingliz tilida “happiness” va “unhappiness” konseptlarini ifodalovchi metaforalar semantikasi
Ш.А. Комолова	67	Ўзбек ва немис тилларидаги зооним компонентли паремияларнинг гендер хусусиятлари
H.X. Юнусов	70	Луғавий, матний ва мантикий маънолар муносабатига асосланган фразеологик birliklar тавсифи
Sh.S. Ruzimov	72	A. Saidov, D. Yax‘oyeva, D.I. Volkovskaya, A. Peremqulova, M.X. Hakimovlarning uch tilli terminologik lug‘atlarining yutuqlari
D.M. Yo‘ldasheva	75	Fransuz tilidagi dorivor o‘simliklarning nomlanish tahlili